

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЕЗЁНКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ**Давронова Ш.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Проведённые исследования свидетельствуют о том, что селезёнка крыс обладает рядом характерных структурно-функциональных особенностей. Установлено, что данный орган преимущественно относится к органам обменного типа и отличается относительно высоким удельным весом красной пульпы. Наряду с этим селезёнка крыс выполняет функцию универсального кроветворного органа, в котором реализуются процессы эритро-, тромбо- и гранулоцитопоэза.

Ключевые слова: иммунитет, морфология, Т- и В-зависимые зоны, периферические иммуноглобулиновые рецепторы, температура.

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE SPLEEN UNDER TEMPERATURE EXPOSURE**Davronova Sh.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume: The conducted studies indicate that the rat spleen has a number of characteristic structural and functional features. It has been established that this organ mainly belongs to the organs of the exchange type and is characterized by a relatively high specific gravity of red pulp. Along with this, the rat spleen performs the function of a universal hematopoietic organ in which the processes of erythro, thrombosis and granulocytopenia are realized.

Key words: immunity, morphology, T and B dependent zones, peripheral immunoglobulin receptors, temperature.

ТЕМПЕРАТУРА ТАЪСИРИДА ТАЛОҚНИНГ МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Давронова Ш.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, каламушларнинг талоқлари бир қатор характерли таркибий функционал хусусиятларга эга. Ушбу орган асосан алмашинув типидagi органларга тегишли эканлиги ва қизил пулпанинг нисбатан юқори ўзига хос оғирлиги билан ажралиб туриши аниқланди. Шу билан бирга, кал-амушларнинг талоғи эритро, тромбо ва гранулоцитопоэз жараёнлари амалга ошириладиган универсал гема-топозитик орган вазифасини бажаради.

Калит сўзлар: иммунитет, морфология, Т ва В боғлиқ зоналар, периферик иммуноглобулин рецепторлари, ҳарорат.

e-mail: davronova.shaxnoza@bsmi.uz

Температурный фактор оказывает выраженное влияние на морфофункциональное состояние селезёнки как центрального органа иммунной и кроветворной систем. Температурный стресс приводит к перестройке сосудистого русла и лимфоидных структур селезёнки. Кратковременные температурные воздействия вызывают адаптационные изменения, тогда как длительное или экстремальное воздействие температуры может приводить к дезадаптации и нарушению иммунных и гемопоэтических функций органа.

Материал и методы исследования. Температуру моделировали на белых беспородных лабораторных крысах-самцах массой 130–150 г по методике, разработанной сотрудниками кафедры. Все животные были распределены на контрольную (90 крысы) и опытную (110 крыс) группы. Забой экспериментальных и контрольных животных осуществляли методом декапитации 24 часа, а также на 3-и, 5-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки эксперимента [1,2,3,4].

Для морфометрической оценки площадей Т-зависимых зон исследовали продольные срезы селезёнки, выполненные на уровне ворот органа. Активность кислой α -нафтилацетэстеразы выявляли по модифицированному нами методу Е. Меуер и соавт. Статистическую обработку количественных показателей проводили с использованием вариационной статистики по Фишеру–Стьюденту в моди-

фикации Монцевичюте-Эрингене. Различия считали статистически достоверными при значении $P < 0,05$.

Результаты собственных исследований. Иммунная система, включающая центральные (тимус, костный мозг) и периферические (селезёнка, лимфатические узлы, диффузная лимфоидная ткань) органы, а также эффекторные клетки — Т- и В-лимфоциты и макрофаги, функционирует как единый интегрированный комплекс, обеспечивающий иммунный гомеостаз организма (рис 1.).

Рис 1. Двухмесячная интактная группа селезенка крысы на 7-й день. Окрашивается гематоксилином - эозином. Увеличенный 10x8. 1-продольные и поперечные разрезы центральной артериолы. 2-периартериальная зона.

Несмотря на наличие значительного числа исследований, структурно-функциональные основы реакций иммунных органов при различных антигенных воздействиях до настоящего времени остаются недостаточно изученными. Большинство работ посвящено преимущественно количественной оценке отдельных органов иммунной системы и выполнено на клеточных взвесах, что не позволяет в полной мере отразить особенности межклеточных взаимодействий на тканевом, органном и межорганном уровнях [5,6,7].

Собственные исследования показали, что при температурном воздействии инфекции структурно-функциональные изменения селезёнки развиваются поэтапно и характеризуются чётко выраженной динамикой. Условно выделены три периода: период ранних изменений (24 часов после заражения), период выраженных иммуноморфологических перестроек (3–14-е сутки) и период реконвалесценции (21-е сутки эксперимента)[8,9,10].

Максимальные изменения площадей Т- и В-зависимых зон селезёнки отмечались в интервале с 3-х по 14-е сутки исследования, достигая наибольшей выраженности на 5-е сутки эксперимента. В этот срок общая площадь лимфоидных фолликулов увеличивалась в три раза, преимущественно за счёт гипертрофии Т-зависимой периартериальной зоны. К 21-м суткам наблюдений показатели площадей Т- и В-зависимых зон имели тенденцию к нормализации.

Белая пульпа селезёнки представлена лимфоидными фолликулами, в структуре которых различают светлые центры, маргинальные и периартериальные зоны, отличающиеся специфическим клеточным составом. Красная пульпа включает многочисленные пульпарные сосуды, синусоидные гемокapилляры и межсинусоидальные пространства, где локализуются клетки мононуклеарной фагоцитарной системы, мегакариоциты и плазматические клетки [11,12].

Таким образом, селезёнка крыс по своей структурно-функциональной организации в целом соответствует селезёнке других млекопитающих, однако обладает рядом видовых особенностей. Количественные и морфологические исследования показали отсутствие существенных различий между селезёнкой контрольных и интактных животных, в связи с чем показатели контрольной группы использовались в качестве базовых при анализе динамики экспериментальных изменений.

Экспериментальное температурное воздействие сопровождалось последовательными адаптивными перестройками в различных зонах селезёнки. В ранние сроки после заражения отмечались выраженные микроциркуляторные нарушения: расширение сосудов белой и красной пульпы, особенно

синусоидных гемокапилляров, заполненных деструктивно изменёнными форменными элементами крови.

Начиная с 12 часов эксперимента выявлялась тенденция к увеличению размеров лимфоидных фолликулов за счёт расширения реактивных центров, в которых преобладали лимфобласты, находящиеся на различных стадиях митотического деления и характеризующиеся высокой пиронинофильностью.

В период ранних изменений уменьшение площадей Т-зависимых зон сопровождалось активной миграцией лимфоцитов в кровяное русло, что, вероятно, связано с процессами антигенного распознавания Т-лимфоцитами. В дальнейшем, начиная с 3-х суток эксперимента, иммуноморфологические перестройки охватывали как тимусзависимые, так и тимуснезависимые зоны селезёнки.

Выводы.

1. Реакция селезёнки на температурное воздействие характеризуется стадийным развитием структурно-функциональных и количественных изменений, отражающих адаптивный характер ответных реакций органа.

2. Период ранних изменений сопровождается микроциркуляторными расстройствами, деструктивными изменениями иммунокомпетентных клеток, снижением площадей Т-зависимых зон и тенденцией к гипертрофии лимфоидных фолликулов.

3. В фазе выраженных иммуноморфологических перестроек отмечаются гипертрофия и гиперплазия Т- и В-зависимых зон селезёнки, а также повышение численности и функциональной активности макрофагов, лимфоцитов, плазматических и ретикулярных клеток.

Список литературы:

1. К.А.Зуфаров, К.Р.Тухтаев, Р.Д.Давронов. “Ультраструктурные изменения клеток белой пульпы селезёнки при экспериментальной сальмонеллезной инфекции”, Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1986, 12, стр. 69-71.
2. Sh, D., Kharibova, E., & Davronov, R. (2021). Ultrastructural features of the white thymus stromal cells. *The Scientific Heritage*, (79-2), 29-30.
3. Давронова, Ш. Р. (2020). Строение тимуса белых крыс при действии температурного фактора. *Морфология*, 157(2-3), 67-67.
4. Rakhmatovna, A. G. (2021). Efficiency of PDT in severe cervical dysplasia. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2566-2568.
5. Davronovich, D. R., & Rahmonovna, D. S. Modern views on the participation of the thymus in the processes of immunogenesis.
6. Давронова, Ш. Р. (2020). Ультраструктурные особенности клеток тимуса белых лабораторных крыс в динамике температурного воздействия. *Новый день в медицине*, (4), 634-635.
7. Давронов, Р. Д., & Давронова, Ш. Р. (2020). Структурно-функциональные изменения костного мозга в динамике антигенного воздействия (экспериментального сальмонеллеза). *Новый день в медицине*, (1), 487-489.
8. Давронов, Р. Д., & Давронова, Ш. Р. (2008). Структурно-функциональные особенности адаптивных изменений органов системы иммунитета при антигенном воздействии. *Морфология*, 133(2), 38с-38с.
9. Khasanova, M. T., & Toykulovna-Assistant, K. M. Morphofunctional changes of the gastrointestinal tract during chronic alcoholism.
10. Azimova, S. (2021). The influence of mother's extragenital pathology on the formation of thymus of the processing in the early postnatal ontogenesis. *The Scientific Heritage*, (81-2), 44-46.
11. Azimova, S. B. (2021). Morphofunctional Characteristic of thymus under exposure to various environmental factors. *An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2.

Для цитирования: Давронова Ш.Р. Морфометрическая характеристика селезёнки при температурном воздействии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1267–1269. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18001780>